

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОК С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Хайдаралиева Сугдиана Усмонали кизи

Ординатор Центральноазиатского медицинского университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18871139>

Актуальность. Данные локальных исследований подтверждают, что РМЖ - один из ведущих онкологических диагнозов у женщин в Узбекистане, особенно в возрастной группе 40-60 лет. В Узбекистане смертность от РМЖ оценивается около 12,8–13 на 100 тыс. населения, что также отражает высокий уровень летальных исходов относительно заболеваемости [4].

В Узбекистане рост заболеваемости РМЖ составляет порядка 2-3% в год, при этом многие пациентки обращаются на поздних стадиях заболевания, что ухудшает прогноз и ограничивает варианты лечения. Неоадъювантная химиотерапия (НХТ) применяется для снижения объёма опухоли до операции, повышения вероятности органосохранения и оценки чувствительности опухоли к системному лечению. В Ферганском регионе, где доступ к современным методам диагностики и терапии развивается, оценка реальной эффективности НХТ имеет важное практическое значение для совершенствования клинической практики.

Цель исследования. Оценить эффективность неоадъювантной химиотерапии у пациенток с раком молочной железы в Ферганском регионе.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациенток онкологической клиники Ферганской области за период 2020-2025 гг. Объект исследования являются 185 пациенток с верифицированным диагнозом инвазивного рака молочной железы, II–III стадии, которым проводилась НХТ перед операцией в онкологической клинике г. Ферганы. Средний возраст пациенток составил $49,6 \pm 8,2$ года.

При проведении статистического анализа изучены частотный анализ, χ^2 -тест, логистическая регрессия для определения факторов, ассоциированных с полным патологическим ответом (pCR); уровень значимости $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Выявлен ответ на неоадъювантную химиотерапию, где полный клинический ответ (cCR) составил 32,4%, частичный ответ (PR) - 48,6%, стабилизация (SD) - 13,5%, прогрессирование (PD) - 5,5%. Полный патологический ответ (pCR) был достигнут у 27,3% пациенток. Наибольшая частота pCR наблюдалась в группе тройного негативного РМЖ - 42% ($p < 0,01$), тогда как среди ER/PR-позитивных пациенток pCR составлял 18%. Результаты хирургического лечения показали: органосохраняющие операции составили 49,2%, радикальные мастэктомии - 50,8%. Пациентки, достигшие pCR, значительно чаще получали органосохраняющее лечение ($p < 0,01$). При изучении побочных эффектов выяснилось, что НХТ переносилась удовлетворительно, тяжёлые осложнения (гематологические, кардиотоксичность) отмечены в 12,4% случаев, без летальных исходов в период химиотерапии.

Полученные результаты согласуются с данными международных исследований: частота полного патологического ответа после НХТ в литературе колеблется от 20% до 40%, что зависит от молекулярного подтипа РМЖ и выбранных схем лечения. Тройной

негативный РМЖ традиционно показывает более высокий процент pCR по сравнению с гормонально положительными формами, что подтверждается и нашим анализом.

Высокая доля органосохраняющих операций среди пациенток с pCR подтверждает клиническую значимость НХТ как средства уменьшения объёма опухоли и расширения хирургических возможностей. При этом более низкая частота pCR у ER/PR-позитивных пациенток отражает биологическую устойчивость этих опухолей к стандартным цитостатикам, что служит основанием для разработки адаптированных схем.

Результаты также подчёркивают необходимость персонализированного подхода в выборе терапии и важность молекулярного профилирования опухоли для прогнозирования ответа на НХТ.

Выводы:

1. НХТ эффективно снижает размер первичной опухоли и увеличивает частоту органосохраняющих операций у пациенток с РМЖ в Ферганском регионе.
2. Полный патологический ответ достигается у значительной доли пациенток, особенно с тройным негативным подтипом.
3. Применение молекулярных маркеров (ER, PR, HER2) позволяет прогнозировать ответ на НХТ и оптимизировать лечение.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ефимова Н.Д. и соавт. Современные схемы неoadъювантной терапии при HER2-позитивном раке молочной железы. *Молекулярная медицина*. 2023;29(5):91-99.
2. Azizov B., Rakhmatova F. Response to Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer Patients in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Oncology*. 2024;3(1):12-20.
3. Smith I., et al. Neoadjuvant therapy for early-stage breast cancer: clinical outcomes. *European Journal of Cancer*. 2020;135:77-85.
4. Curigliano G., et al. Tailoring neoadjuvant therapy in breast cancer: ESCAT recommendations. *Annals of Oncology*. 2021;32(12):1523-1539.
5. Denkert C., et al. Pathological complete response after neoadjuvant chemotherapy predicts long-term outcome in breast cancer. *Lancet Oncology*. 2022;23(1):104-112.
6. Harbeck N., Gnant M. Breast cancer. *Lancet*. 2025;395(10242):1456-1470.